

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 3, Issue 2, May 2023

E-ISSN: 2583-0880

A Research on the Liberation of Soul and Practical Life in Saiva Siddhanta Philosophy

K. Thavaseelan, Ph.D. Scholar, Faculty of Graduate Studies, Eastern University, Sri Lanka.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7098-0436>

Dr. (Mrs) S. Kesavan, Head & Hindu Civilization, Senior Lecturer Gr-1,
Faculty of Arts and Culture, Eastern University, Sri Lanka

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9959-6219>

DOI: 10.5281/zenodo.7954542

Abstract

Saiva Siddhanta philosophy is understood to be the ultimate and best foundation of all Indian philosophy. It is the consummation of Saivam by stating the threefold truths of Pathi + Pasu + Pasam and the guiding philosophy of Saivite life. Although Saiva Siddhanta philosophy has its origins in the Vedic period, it presents clear concepts in twelve Thirumurai with literary elegance. Subsequently, the Meikanda Satras, written by Santana Gurus during the reign of the Chola kings, constitute the fourteen laws of Saiva Siddhanta, a well-rounded logically structured philosophy and a practical guide of life. One of its main features is 'soul liberation'. Liberation of the soul can be possible when one is away from all sorts of affections and is concentrated on the attainment of Padhi. This is considered the ultimate goal according to Saiva Siddhanta. The liberation of the soul in Saiva Siddhanta is called mukti, veeduperu, and moksha and includes ways to achieve it through practical living. Therefore, by analyzing the concepts of soul liberation found in Saiva Siddhanta, this research is carried out under the title to improve the understanding of soul liberation in a society that engages in spirituality.

Keywords: Saiva Siddhantam, Soul, Pathi, Karma, Liberation of Soul, Practical Life.

References

- [1] Iraththinasapaapathi, V. *Meikanda saththirankal*. Department of Saiva Siddhanta, University of Madras, 1988.
- [2] Kanapathippillai, S. *Kanthapuram Thadsakaandam Urai*. Hindu Student Union, University of Peradeniya, Peradeniya, 1967.
- [3] Sivajanamunivar. *Sivajanmapadiyam*. Tirunelveli Thenindhiya Saiva Siddhanta Nootpathippuk Kalakam, Chennai, 1936.
- [4] Thirumoolar. *Thirumandram*. Kasiththirumadam, Thiruppananthal, 2003.
- [5] Selvamanokaran, T. *Kashmeera Saivamum Saiva Siddhantamum*. Semamadu Pathippakam, Colombo, 2017.
- [6] Thiruvilankam, M., (Urai). *Sivajanasiththiyar Supakkam*. Sivathondan Nilaiyam, Jaffna, 2010.
- [7] Varatharajan, I. *Thiruvasakam – virivurai*. Palaniyappa pirathars, Chennai, 1671,

- [8] Vachchiravelmuthaliyar, K. *Thiruvavudpajan*. Hindu Student Union, University of Peradeniya, Peradeniya.
- [9] Vethanathan, M. *Sivajanapotha Sitturaiyum vilakkamum*. Saiva siddhanta Ayvu Niruvanam, Jaffna, 2009.
- [10] Ponnaiya, A., *Irupa irupakthu*. Thenninthiya Saivasiththantha Nootpathippuk Kalakam, Chennai, 2003.
- [11] Srilasri Ampalavanathesika Paramachchariya Swamikal. *Sivaneripirakasam*. Thiruvavuduthurai Atheenam, Thiruvavuduthurai, 1968.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

சைவசித்தாந்த மெய்யியலில் ஆன்ம விடுதலையும் நடைமுறை

வாழ்வியலும் - ஓர் ஆய்வு

திரு. கு. தவசீலன், கலாநிதிப்பட்ட ஆய்வாளர், கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7098-0436>

கலாநிதி. திருமதி. எஸ். கேசவன், தலைவர் & சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர், இந்துநாகரிகத் துறை,

கலை கலாசார பீடம், கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9959-6219>

DOI: 10.5281/zenodo.7954542

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இந்திய மெய்யியல்கள் அனைத்திற்கும் இறுதி நிலைப்பட்டதாய், சிறந்த முறையியல் சார் அமைப்பைக் கொண்டதாய், சைவசித்தாந்த மெய்யியல் விளங்குகின்றது. இது பதி, பசு, பாசம் எனும் முப்பொருள் உண்மைகளைக்கூறி சைவத்தின் முடிந்த முடிவாய், சைவ வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் மெய்யியலாய் அமைந்து காணப்படுகிறது. சைவசித்தாந்த மெய்யியல் தனக்கான தோற்றத்தினை வேதகாலத்திலிருந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட தெளிவான கருத்தமைவுகளை பன்னிரு திருமுறைகளிலே இலக்கிய நயத்தோடு கொண்டு விளங்குகின்றது. அதனைத் தொடர்ந்து சோழ மன்னர் ஆட்சிக் காலத்தில் சந்தான குரவர்களால் எழுதப்பட்ட மெய்கண்ட சாத்திரங்கள் பதினான்கும் சைவசித்தாந்த சட்டங்களாக அமைந்து ஓர் முழுமை பெற்ற தருக்கவியல் அமைப்பிற்குட்பட்ட மெய்யியலாகவும் இன்று வரை ஒரு நடைமுறை வாழ்க்கைத் தத்துவமாகவும் நிலைத்து நிற்கிறது. இதன் முக்கிய அம்சங்களுள் ஒன்றாக 'ஆன்ம விடுதலை' காணப்படுகிறது. ஆன்ம விடுதலை என்பது ஆன்மாவானது பாசங்களிலிருந்து விடுபட்டு பதியினை அடைதல் ஆகும். இதுவே சைவசித்தாந்தத்தின் பிரகாரம் இறுதி இலக்காகச் சட்டப்படுகிறது. சைவசித்தாந்தத்தில் ஆன்ம விடுதலையானது முக்தி, வீடுபேறு, மோட்சம் எனப் பல பெயர்களால் அழைக்கப்படுகின்றதோடு அதனை நடைமுறை வாழ்வியலாடாக அடைவதற்குரிய வழிவகைகளையும் உள்ளடக்கியிருக்கிறது. எனவே சைவசித்தாந்தத்தில் காணப்படுகின்ற ஆன்ம விடுதலை குறித்த கருத்தமைவுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலமாக ஆன்மீகத்தளத்தில் தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கும் சமுதாயத்திற்கு ஆன்ம விடுதலை பற்றிய புரிதல்களை மேலும் துலங்கச் செய்து அதன் மூலமாக நடைமுறை வாழ்வியலைச் செம்மைப்படுத்த வேண்டும் என்னும் நோக்கோடு 'சைவசித்தாந்த மெய்யியலில் ஆன்ம விடுதலையும் நடைமுறை வாழ்வியலும்' எனும் தலைப்பில் இவ்வாய்வு முன்னெடுக்கப்படுகிறது.

திறவுச் சொற்கள்: சைவசித்தாந்தம், ஆன்மா, பதி, வினை, ஆன்ம விடுதலை, வாழ்வியல்.

அறிமுகம்

சைவத்தின் தனிப்பெரும் மெய்யியலாய் விளங்கும் சைவசித்தாந்தமானது தொன்மையான வரலாற்றைக் கொண்டு காணப்படுவதோடு மனித வாழ்வியலைச் செம்மைப்படுத்தும் வகையிலும் மேலும் வாழ்வாங்கு வாழ வழிகாட்டும் மெய்யியலாகவும் அமைந்துள்ளது. இது பதி, பசு, பாசம் என்னும் முப்பொருள் உண்மையை விளக்கி நிற்கும் அதேவேளை ஒப்புயர்வற்ற உண்மைப் பொருளான சிவத்தை அடைவதனையே ஆன்மாவின் விடுதலையாகக் குறிப்பிடுகிறது. ஆகவே நடைமுறையில் மனித வாழ்வியலைச் செம்மைப்படுத்துவதில் சைவசித்தாந்தம் குறிப்பிடும் ஆன்ம விடுதலையின் வகிபங்கினைப் பற்றிய சிந்தனைகளின் செல்வாக்கினை எடுத்துக்காட்டுவதே இவ்வாய்வின் பிரதான நோக்கமாக காணப்படுகின்றது.

ஆன்ம விடுதலை

சமய மெய்யியல் பெரும்பாலும் வாழ்வை வெறுத்து விடுதலையடைவதையே குறிக்கோளாகக் காட்டும். விடுதலை என்பது பந்தம், கட்டு, மலம், பாசம் எனச் சுட்டப்பெறும் அஞ்ஞான நிலையினின்று விடுபடுதலைக் குறித்து நிற்கின்றது. விடுதலை நிலைகளைச் சொற்களால் விளக்க முடியாது. பல மதத்தவரும் விடுதலையைப் பலவாறு காண்கின்றனர். சைவசித்தாந்தத்தில் விடுதலையைப் பேரின்ப நிலையாகக் கூறுகின்றனர். உலகாயுதர்கள் இவ்வுலகில் இளம் மங்கையருடன் கூடி இன்புறுதல் விடுதலையென்கின்றார்கள். பௌத்தம் உருவம், வேதனை, குறிப்பு, பாவனை, விஞ்ஞானம் எனும் ஐந்து கந்தங்களும் கெடுவது விடுதலையென்பர். பிரபாகர் எல்லாக் கன்ம வினைப்பயன்களும் அற்றுப் போவது விடுதலையென்பர். கர்மயோகிகள் சுத்தமாயா சரீரம் அழியாது நித்தியமாக இருத்தல் விடுதலையென்பர். பாடாணவாதத்தில் ஆன்மா ஒன்றையுமறியாது பாடாணம் போல் கிடப்பது விடுதலையென்பர். சைவசித்தாந்திகள் ஆன்மா மும்மலங்களில் இருந்து நீங்கித் திருவருளினால் இறைவனடி சேருவதே விடுதலையென்கின்றனர். இறைவனை ஏற்காத மதங்கள் வாழ்வில் உயர்நிலை அடைதலை விடுதலைக்கிணைவாக எடுத்தாளுகின்றன. (காஷ்மீர சைவமும் சைவ சித்தாந்தமும், ப.161)

சைவசித்தாந்தமும் ஆன்ம விடுதலையும்

சைவசித்தாந்தத்தின் இறுதி இலக்காக ஆன்ம விடுதலை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது. விடுதலை, முத்தி, வீடுபேறு என்கின்ற சொல்லாட்சி சைவசித்தாந்தத்தில் இடம்பெறுகின்றன. இவையாவும் ஆன்ம விடுதலையைக் குறித்து நிற்பனவே. ஆன்மா உலகியலில் இருந்து விடுபட்டு இறைவனின் திருவடியை அடைவதனையே சைவசித்தாந்தம் ஆன்ம விடுதலை

எனக் குறிப்பிடுகின்றது. இதனை அருணந்திசிவாச்சாரியர் 'சிவனடியை சேருமுத்தி செப்புவிதிங் கியாமே' எனக் குறிப்பிடுதல் காணலாம் சிவாக்கிர யோகிகள் இந்தக்கருத்தின் சாயலை பின்வருமாறு கூறியுள்ளார்.

அறைந்தனமுன் னேசைவ சித்தாந்த முத்தி

யான்மாவின் நிற்சத்தியானதியாணத்தால்

மறைந்ததுதான் பருவத்தே சிவனருளி னாலே

மாற்று நின்றிநழல முயசிவத்தை மன்னி

உரைந்துவே றவுப்பு நீருடனே நன்னி ... (சிவநெறிப்பிரகாசம், ப. 173)

ஆன்மாக்களுக்கு இருவினையொப்பும், மலபரிபாகமும் சிவஞானத்தினால் வந்துள்ள வேளையில் மலத்தடைகள் நீங்கி உப்பு நீருடன் தண்ணீர் கலந்து இரண்டற்ற தன்மையில் பேரானந்தத்தை அடையப்பெறுகிறது. சிவாக்கிரகயோகிகள் பரிபூரணமான சிவனைப் பொருந்துதல் மாத்திரமன்றி அந்தச் சிவமாகவே நிற்பது சைவசித்தாந்த ஆன்ம விடுதலையாகும் என விளக்கியுள்ளார்.

ஆன்மா மலங்களின் பிணிப்பினால் தன்னறிவும் சிவனறிவும் மழுங்கடிக்கப்பட்டிருப்பதாக சைவசித்தாந்தம் கூறுகின்றது. மலநீக்கவழி ஆன்மா சிவனைச் சாருகின்றது. ஆன்மா மலத்தைச் சாருகின்ற தன்மைக்குக் கன்மம் அடிப்படையானதாக அமைகின்றது. ஆன்மாக்கள் மாயா காரியங்களான தனு, கரண, புவன போகங்களை முறையாகப் பயன்படுத்தும் தூரத்திலே விடுதலைக்குரிய பாதை தெளிவிற்குரியதாகிறது. சித்தாந்தமானது மாயை அளிக்கும் சரீரங்களும் சரீர சம்பந்தங்களும் மயக்கங்களை அளிக்கவல்லதென எடுத்தாளுகின்ற போதிலும் இவை ஆன்மாக்களின் விடிவுக்கு உதவும் ஒளியாக திகழ்கிறது என்கிறது. இதனை, 'மாயா தனு விளக்காய்' (சிவஞானபோதச் சிற்றுரையும் விளக்கமும், ப.41.) என மெய்கண்ட தேவரும்,

விடிவாமளவும் விளக்கணைய மாயை

வடிவாதி கன்மத்துள் வந்து (திருவருட்பயன், இருள்மலநிலை, பா. 10)

என உமாபதி சிவாச்சாரியாரும் சுட்டியுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இறைவன் ஆன்மாக்களுக்கு விடுதலையளிக்கும் விதம்

இறைவன் ஆன்மாக்களின் பக்குவநிலைக் கமைய வந்து பந்தப்பிணியறுத்து அருளுவான். எனவே, ஆன்மா விடுதலை அடைவதற்கு இறைவனைக் கூடி நிற்பதும் அவசியமாகிறது எனச் சைவசித்தாந்தம் குறிப்பிடுகிறது. அந்தவகையில் ஆணவமலம் ஒன்றினைக் கொண்டு விளங்கும் பக்குவமடைந்த விஞ்ஞானகலருக்கு அறிவில் நின்று அருளுவான் என்றும் ஆணவம், கன்மம் என்னும் இருமலங்களையுடைய பக்குவமுடைய பிரளயாகலருக்கு நேரில் நின்று அருளுவான் என்றும் மும்மலங்களாலும் பீடிக்கப்பட்ட

பக்குவம் வந்த சகலருக்கு குருவடிவில் வந்தருளுவான் என்பதும் சைவசித்தாந்த உண்மையாகும்.

ஆணவ இருளானது அருளை மறைக்கிறது. இருள் விலகுவதற்கு எமது முயற்சியுடன் இறைவன் துணையும் கூடிநின்றல் அவசியமானதாகும். அவனின்றி ஓர் அணுவும் அசையாது என்பதனை மெய்கண்டாரும் 'அவனருளாலல்லாது ஒன்றையும் செய்யானாகவே' எனச் சுட்டி நின்றல் காணலாம். இதனையே கந்த புராணமும் அவனருள் பெறாது முத்தியடைந்தனரில்லை... (கந்தபுராணம் தட்ஷகாண்டம் உரை, ப 21) என தெளிவுற விளக்கி நிற்பதனுடாக இறையருள் இணைவு விடுதலைக்கு துணைபோவது தெளிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆன்ம விடுதலைக்கான வழிகளும் நடைமுறை வாழ்வியலும்

ஆன்மாக்கள் விடுதலை அடைவதற்குரிய வழிகளாக சைவசித்தாந்தம் நால்வகை மார்க்கங்களைக் கூறுகின்றது. இவ்வழி முறைகள் எமது அன்றாட நடைமுறை வாழ்வியலிலும் கடைப்பிடிக்கப்படுவதனை அவதானிக்க முடிகின்றது.

நால்வகை நெறிகள்

சைவசித்தாந்தம் ஆன்ம விடுதலை அடைவதற்குரிய வழியாக சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் எனும் நான்கு நெறிகளைக் குறிப்பிடுகிறது. அவற்றிற்குரிய மார்க்கங்களாக முறையே தாச மார்க்கம், சற்புத்திர மார்க்கம், சக மார்க்கம், சன்மார்க்கம் போன்றன எடுத்துரைக்கப்படுகின்றன. இதனை,

சன்மார்க்கஞ் சகமார்க்கஞ் சற்புத்திர மார்க்கத்

தாசமார்க்கம் என்றுஞ் சங்கரனையடையும்

நன்மார்க்கம் நால் அவைதாம் ஞானயோக

நற்கிரியா சரியையென நவிற்றுவதுஞ் செய்வர்

(சிவஞான சித்தியார் சுபக்கம், பா. 269)

எனவும் அருணந்திசிவாச்சாரியார் எடுத்துரைத்துள்ளார். இந்நால் வகை நெறிகள் மூலம் பெறப்படும் முத்திகள் முறையே, சாலோபம், சாமீபம், சாளுபம், சாயுச்சியம் போன்றன கூறப்படுகின்றன. இதனை,

சன்மார்க்க முத்திகள் சாலோக்கிய சாமீப்பிய

சாருப்பிய சாயுச்சியம் என்று சதுர்விதமாம்

(சிவஞான சித்தியார் சுபக்கம், பா. 269)

எனச் சித்தியார் எடுத்துரைக்கின்றது.

சரியை

இறைவனை புறத்தே மனத்தொடர்பின்றி உடம்பால் திருமேனியை நோக்கி செய்யப்படும் இது இறைவனை வழிபடும் பக்குவத்திற்குரிய ஆரம்ப நிலைப்படியாக

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

Be Eco-Friendly

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/pandian-tamil-journal-of-temple-studies.html>

சுட்டப்படுகிறது. சரியை எனப்படுவது திருக்கோயிலை கூட்டி மெழுகல், திருவிளக்கிடுதல், திருநந்தவனம் அமைத்தல், பூக்கொய்து மாலை தொடுத்தல், உழவார பணி செய்தல், நித்திய நைமித்திய வழிபாடாற்றலுக்குத் தேவையான குடம், கவசம், தீபக்கால், விசிறி, கண்ணாடி முதலியன ஆக்கித் தருதல், சிவபுராணம் அடியவர் வரலாறு போன்றவற்றை கேட்டல், படித்தல். திருத்தலங்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளல் ஆகிய பணிகளைச் செய்தலாகும். இது தாசமார்க்கம் என்றழைக்கப்படும். இறைவனை ஆண்டானாகவும் தன்னை அடிமையாகவும் கருதி வழிபடும் முறையாகிய இது 'தொண்டு நெறி' எனவும் அழைக்கப்படும்.

சரியா சாதனத்தின் இயல்பும் அதன் பயன்பாடும் சிவஞானசித்தியாரில் பின்வரும் பாடலடி விளக்கி நிற்கிறது.

தாசமார்க்கம் சாற்றி சங்கரன் தன் கோயில்

தலம் அலகிட் டிலகுதிரு மெழுக்கும் சாந்திப்...

..யாதுபணியீரென்று பணித்தவர் தம் பணியும்

இயற்றுவதிச் சரியை செய்வோர் ஈசன் உலகிருப்பவர்

(சிவஞான சித்தியார் சுபக்கம், பா. 270)

என்கிறார் அருணந்திசிவாச்சாரியார். இவ்வழிபாட்டில் திருக்கோயிலில் திருவிளக்கிடுதல் முதலியன சரியையில் சரியை எனவும் மூர்த்தியை வழிபடுதல் சரியையில் கிரியை என்றும் வழிபடும் கடவுளையும் சிவனையும் தியானித்தல் சரியையில் யோகம் எனவும் இச்செய்கைகளின் மூலம் ஓர் அனுபவம் வாய்க்கப்பெறின் சரியையில் ஞானம் என்பதும் கண்டறியப்படும். சரியை நெறியில் நின்றவர்களாக அப்பூதியடிகள், நாவுக்கரசர், திருக்குறிப்புத் தொண்ட நாயனார், கண்ணப்ப நாயனார் போன்றோரைக் குறிப்பிடலாம். சரியை நெறிமூலம் சாலோப முத்தி கிடைக்கப் பெறுகின்றது.

சைவசித்தாந்தம் காட்டும் வாழ்வியல் நடைமுறையில் நம்முடைய உடலை பேணிப் பாதுகாப்பதற்கும் உள்ளத்தைத் தூய்மையாக வைத்துக்கொள்ளவும் நடைமுறையில் தேவைப்படும் ஒன்றாகவும் விளங்கும். சரியை நெறியானது நம்முடைய வாழ்வை வளப்படுத்துவனவாக அமைகிறது. அந்தவகையில் நடைமுறை வாழ்வியலில் ஊர் சுற்றுதலும் சரியையே ஆகும். ஊர் சுற்றுதல் என்று நாட்டார் வழக்காற்றில் குறிக்கப்படும் தலப்பயண யாத்திரையும் கூட நம்முடைய மனதையும் உடலையும் வளப்படுத்துவனவாகும். திருமந்திரம் இத்தலப்பயணத்தை ஞானத்திற்கு அடிப்படை என்று குறிப்பிடுகின்றது. சான்றாக,

நாடும் நகரமும் நற்றிரு கோயிலும்

தேடித் திரிந்து சிவபெருமான் என்றுபாடுமின் ... (திருமந்திரம், பா. 1445)

என்ற மந்திரத்தால் அறியலாம். மேலும், சரியை நெறியில் முற்றியோர் குறித்து திருமூலர் மற்றோரிடத்தில்

சார்ந்த மெய்ஞ்ஞானத்தோர் தானவர் ஆயினோர்

சேர்ந்தவெண் யோகத்தர் சித்தர் சமாதியோர்

ஆய்ந்த கிரியையோர் அருச்சனை தப்பாதோர்

சேர்ந்த சரியையோர் நீள்நிலத்தோரே (திருமந்திரம், பா. 1447)

என்கிறார். இதில் நடைமுறை வாழ்வியல் என்ன இருக்கிறது என்று ஆராய்ந்தால் ஊர் சுற்றுவது கோயில் சுற்றுவது என்பது ஏதோ பொழுதுபோக்கும் செயல் அல்ல. நம்முடைய மனதை விசாலமடையச் செய்யும் செயலாகும். விட்டுக்கொடுக்கும் மனப்பான்மை மனிதநேயம் ஆன்மநேய ஒருமைப்பாட்டுணர்வு, சகிப்புத்தன்மை, பகுத்துண்டு பல்லுயிர் போற்றும் குணம் ஆகியன யாத்திரையால் ஏற்படுகின்றது என்பது உண்மை. எங்கும் நிறைந்திருக்கின்ற இறைவனை ஒவ்வொரு தலமாக ஊராகச் சென்று பார்ப்பது என்பது நோக்கமல்ல. வெவ்வேறு இடங்களில் வாழும் மக்களை உயிர்க்குலத்தை இயற்கை சார்ந்த பகுதிகளைக் காணல் போன்ற பல்வேறு நடைமுறைப் பயன்களை ஊர்சுற்றும் சரியை நெறியின் மூலம் பெறமுடியும். இவை நடைமுறை வாழ்வியலில் காணப்படுகின்ற அம்சமாகும்.

கிரியை

கிரியை மார்க்கமானது இறைவனை அர்ச்சித்தல், போற்றுதல் போன்றவற்றைச் செய்வதாகும். புதிய நறுமண மலர், அமுது, திருமஞ்சனம் ஆகியவை வழிபாட்டில் இடம்பெறுகின்றன. இது அகத்தோடு புறமும் கலந்த பயிற்சியாக உடல் உறுப்புகளைக் கொண்டு செய்யும் வழிபாட்டில் உள்ளமும் ஈடுபடுவதாக அமைகின்றது, இறைவனுக்கு அன்பையும், புகழையும் அர்ப்பணம் செய்து உயிரினைப் பதியிடத்து நெருங்கச் செய்வதில் கிரியை மார்க்கம் துணை புரிகிறது. தந்தை மகன் எனும் “மகன்மை நெறி” தொடர்பு முழுநேரமும் இதில்காணப்படுகிறது. இதனை அருணந்திசிவாச்சரியார்,

புத்திரமார்க் கம்புகளில் புதியவிரைப் போது

புகையொளிமஞ் சனம் அமுது முதல் கொண்டடைந்து ...

(சிவஞான சித்தியார் சுபக்கம், பா. 272)

எனும் செய்யுள் ஊடாகத் தெளிவுபடுத்துகிறார். இது முதன் மார்க்கத்தை விட இறைவனுடன் மிக நெருங்கிய மார்க்கம் ஆகும். ஆன்மா இறைவனது சற்புத்திரனாக நெருங்கிச் செல்ல உதவுதால் இம்மார்க்கம் சற்புத்திர மார்க்கம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. கிரியா சாதனத்தின் இயல்பும் பயனும் சிவஞானசித்தியாரில்,

இம்மார்க்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்பவர் திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி நாயனார். இதனூடாக சாமீப முத்தியும் அடையலாம். இம்முறையில் வழிபாடு இயற்றுவவர்கள் ஆசாரியார் வழியே இலிங்கத் திருமேனியைப் பெற்று முறைப்படி பூசித்தல் சிறப்பு. இதற்குள் பூசைக்குரிய மங்கலப் பொருட்களைத் திரட்டுதல் கிரியையில் சரியை, புறத்தில் பூசித்தல் கிரியையில்

கிரியை, அகத்தில் பூசித்தல் கிரியையில் யோகம், என்றும் இதனூடாக வழிபட்டவர்களுக்கு அனுபவம் வாய்க்கப்பெறுதல் கிரியையில் ஞானம் என்பதாகவும் அமையும். இத்தகைய கிரியை வழிபாட்டு நெறிகள் நடைமுறை வாழ்வியலிலும் சைவர்களால் ஆலயங்களிலும், தமது வீடுகளிலும் பின்பற்றப்பட்டு வருவதனைக் காணமுடிகின்றது.

யோகம்

கிரியைக்கு அடுத்த படிநிலையாக யோக நிலை அமைந்திருக்கிறது. யோகம் என்பது வடமொழிக்குரிய சொல்லாகும். இதன் தமிழ் பதம் “கூடுதல்” அல்லது “ஒன்றுதல்” என்பதாகும். ஆன்மாவினுடைய மனம், புத்தி, சித்தம் ஆகிய மூன்றும் இறைவனோடு ஒன்றித்து நின்றல் ஆகும். அவற்றால் இறைவனைக் கூடுதல் “யோகம்” என்றும் உபசரித்து கூறப்படும். புலனங்களை ஒடுக்கி ஆதாரங்கள் ஆறிலும் பொருந்தி இறைவனை மனதால் மட்டும் சிந்தித்து இறைவனைத் தரிசிக்கும் பரிபக்குவ நிலை யோகம் எனப் பொருள்படும். யோக நெறியில் ஆன்மா இறைவனைத் தோழனாக, பாவிக்கிறது. இதனால் இந்நிலை ‘சுகமார்க்கம்’ என அழைக்கப்படுகிறது. இறைவனோடு ஒன்டறச் செய்ய யோக வழிபாட்டில் இயமம், நியமம், ஆசனம், பிரணாயாமம், பிரத்தியாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி முதலிய எட்டு பயிற்சிகள் காணப்படுகின்றன. அவை அட்டாங்க யோகம் என்றழைக்கப்படுகின்றது.

யோக சாதனத்தின் இயல்பினையும் சிவஞானசித்தியார்,

சுகமார்க்கம் புலனொடுக்கித் தடுத்து வளியிரண்டும்

சலிப்பற்று முச்சதுர முதலாதா ரங்கள்...

உகமார்க்க அட்டாங்க யோக முற்றும்

உழுத்தல் உழந் தவர்சிவன்தன் உருவத்தைப்பெறுவர்

(சிவஞான சித்தியார் சுபக்கம், பா. 272)

எனும் செய்யுள் மூலம் விளக்கியிருக்கிறது. யோக நெறி நின்றவர்களாக சுந்தரர், சேரமான் பெருமாள், திருமூலர் போன்றவர்களைக் குறிப்பிடலாம். யோகநெறி மூலம் சாரூப முத்தி கிடைக்கப் பெறுகிறது. யோகத்தின் சரியைக்குள் இயமம், நியமம், ஆசனம், பிரணாயாமம் என்பன அடங்கும். யோகத்தில் கிரியைக்குள் பிரத்தியாகாரமும் தாரணையும் அடங்கும். யோகத்தில் யோகம் என்பதற்குள் தியானமும் யோகத்தில் ஞானம் என்பதற்குள் சமாதியும் அடங்கும். இத்தகைய யோக சாதனமும் நடைமுறை வாழ்வியலில் காணப்படுகிறது. உதாரணமாக உலக நாடுகளில் முனிவர்கள் யோக நிலையில் இருந்து தவம் செய்து வருகின்றமையும், அத்தகைய முனிவர்களை மக்கள் தெய்வமாகக் கண்டு வழிபட்டு அதன் மூலம் இறை அருள் உணர்ந்து வழிபாடுகள் செய்து வருவதனையும் காணக்கூடியதாக உள்ளது. மேலும், கதிர்காமத்திலே யோகநிலையில் இருந்து சமாதி அடைந்தவர்களை வழிபட்டு வருகின்றமை, பாடசாலைகள், பல்கலைக்கழகங்கள், ஆலயங்கள் என்பவற்றில்

யோகா சார்ந்த செயற்பாடுகள் செய்யப்படுதல், யோகா மன்றங்கள் காணப்படுதல், ஆலயங்களில் அட்டாங்க யோகம், பஞ்சாங்க நமஸ்காரம், தியானம் முதலியன செய்து வருகின்றமையும் நடைமுறை வாழ்வியலில் யோகத்தினது வகிபங்கினை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

ஞானம்

ஞானநெறியானது அறிவு தொழிற்படும் வகையில் கைகூடும்.இங்கு வழிபடப்படும் இறைவன் உருவம், அருவம், அருவுருவம் ஆகிய நிலைகளைக் கடந்தவர். சரியையில் உருவமும், கிரியையில் அருவுருவமும், யோகத்தில் அருவமும் வழிபடப்பட்ட நிலையில் ஞானம் என்பது இவை மூன்றையும் கடந்த அறிவு வடிவாக உள்ள பரம்பொருள் அறிவிக்க உள்ளவாறு அறியும் வழியாக உள்ளது. இந்த ஞானம் நான்கு வகைப் படிநிலைகளை உடையது. அவை கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல், நிஷ்டை என்பனவாகும். ஞானத்திற்குரிய மார்க்கம் சன்மார்க்கமாகும். இதனைச் சித்தியார்,

சன்மார்க்கம் சகல கலை புராண வேத

சாத்திரங்கள் சமயங்கள் தாம்பலவும் உணர்ந்து ...

(சிவஞான சித்தியார் சுபக்கம், பா. 273)

என்ற செய்யுள் மூலம் விளக்கி நிற்கிறது. ஞானத்தின் மூலம் சாயுச்சிய முத்தி கிடைக்கப்பெறுகின்றது. இங்கு இறைவனைக் குருவாகவும் தன்னைச் சீடனாகவும் கொண்டு வழிபாடாற்றுவார்கள். முத்திநிலையைக் கொடுக்கும் ஞானமார்க்கமே நால்வகை மார்க்கங்களிலும் மேலானதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனைத் திருமூலநாயனார் வருமாறு எடுத்தியம்புகிறார்.

ஞானத்தின் ஞானாதி நான்குமா ஞானிக்கு

ஞானத்தின் ஞானமே நானென தென்னாமல்

ஞானத்தில் யோகமே நாதாந்த நல்லொளி

ஞானக் கிரியையே தன்முத்தி நாடலே (திருமந்திரம், பா. 1474)

இத்துடன் உண்மையான அறிவாகிய ஞானத்தில் திழைத்தோர் “உண்மையிலேயே சிறந்தவர்.” என்று சித்தியார் கூறுவதும் இதற்கு அரணாக அமைகிறது. ஆகவே ஞானம் ஒன்றினாலேயே பரமுத்தியைப் பெறமுடியும் அதனையே சைவசித்தாந்தம் மேலானதாகக் கருதுகின்றது. ஏனைய சரியை, கிரியை, யோகம் மூன்றினாலும் பதமுத்தி எய்த முடியும் எனக் கூறப்படுகிறது, சாலோகம், சாமீபம், சாரூபம் என்பன முறையே சிவ உலகத்தை அடைதல், சிவனை அண்மித்தல், சிவ உருவத்தைப் பெறல் எனும் பொருளைச் சுட்டுவதாகும். சாயுச்சியம் என்பது சிவனுடன் இணைதலை சுட்டி நிற்கின்றது. இந்நிலைப்பாட்டினை உமாபதி சிவாச்சாரியார்,

தாடலைபோல் கூடியவை தானிகழா வேற்றின்ப

கூடலை நீ யேகமெனக் கொள் (திருவருட்பயன், பா. 74)

எனத் திருவருட்பயன் ஊடாக ஆன்மாவும் இறைவனும் இரண்டறக்கலந்து நிற்கும் முத்தி நிலையை தாள் - தலை என்ற உதாரணத்தால் விளக்கியிருப்பதனைக் காணலாம். தாள் - தலை எனும் இரு சொற்கள் தாடலை எனும் ஒரு சொல்லாய் அத்துவிதப்பட்டு இணைந்திருப்பது போல முத்தி நிலையில் ஆன்மாவும் சிவமும் இரண்டற்ற வகையில் ஒன்றாய்க் கலந்திருக்கும் என்பது சித்தாந்த முடிபாகும். இதனை அருணந்தி சிவாச்சாரியார்,

‘ஒன்றாகாமல் இரண்டாகாமல்

ஒன்றும் இரண்டும் இன்றாகாமல்’ (பொன்னையா, ஆ., 2003, ப. 257)

என இருபா இருபஃதில் விளக்கியுள்ளார்.

வாழ்வின் உய்வுக்கும் உயர்வுக்கும் பொன்னடிகளைச் சரணடைதலே சிறந்த உபாயமாக உள்ளமையினால் அருணந்திசிவாச்சாரியாரும், “இறைஞானம் தந்து தாள் ஈதல்” எனும் தன்மையினைக் குறிப்பிடுதல் கவனிக்கத்தக்கதாகும். (திருவிளங்கம், மு., 2010, சித்தியார், சுப, பா.290.) இவ்விறைவனடி சேர்தல் என்பது ஆணவ ஒடுக்கத்திலேயே விடுதலை எனும் பேரானந்த நிலை சாத்தியமாகும். இந்நிலை (பரமுத்தி) அடைந்தவர்கள் பழத்தில் சுவையும், மலரில் மணமும், நெருப்பில் சூடும் போல சிவத்தில் கலந்திருக்குமென முன்னோர் சுட்டியிருப்பதனை சைவசித்தாந்தத்தெளிவுபடுத்தி நிற்கிறது. இறைவனும் ஆன்மாவும் கூடிநிற்கும் நிலையை சித்தாந்தம் இரும்பை காந்தம் அணைப்பது போலவும், தீயானது இரும்பைத் தன்வயமாக்கி வைத்திருப்பது போலவும், நீரோடு கலந்த உப்புப் போலவும் அத்துவித முறையில் கலந்து இருக்கும் எனக் கூறுகின்றது. இவ்வகையில் ஆன்மா இரண்டற இணைந்து சிவானுபூதிப் பேரின்பத்தை உய்த்து இன்புறுவது சைவசித்தாந்தத்தின் இறுதி இன்ப நிலையான விடுதலையாகும். ஆன்ம விடுதலையடையும் நோக்குடன் பயணிக்கும் ஒருவர் சைவநாற்பாதங்களைக் கடைப்பிடிப்பதோடு இறைவனை நினைவூட்டும் சாதனங்களாகிய விபூதி, உருத்திராட்சம் அணிதல், ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தை நினைத்தல், அகப்பூசை செய்தல், இறைபணி நின்றல் முதலிய செயற்பாடுகளைச் செய்ய வேண்டுமெனவும் அதன் வழி ஆன்ம விடுதலை சாத்தியமாகுமெனவும் சைவசித்தாந்தம் குறிப்பிடுகிறது. இத்தகைய செயற்பாடுகளும் நடைமுறை வாழ்வியலில் காணப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. குறிப்பாக சைவர்கள் அனைவரும் விபூதி, உருத்திராக்கம் அணிதல் மற்றும் ஆலயங்களிலும் பாடசாலைகளிலும் விசேட தினங்களில் ஐந்தெழுத்து மந்திரம் உச்சரித்தல் முதலிய செயற்பாடுகள் நடைமுறை வாழ்வியலில் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருதற்குத் தக்க எடுத்துக்காட்டாகும்.

வழிபாடுகளும் நடைமுறை வாழ்வியலும்

விடுதலையென்பது யாது என்பதும், விடுதலை அடைவதற்கான வழிகள் யாது என்பதும் தெளிவாகின. அடுத்து அவ்விடுதலையைப் பெற ஆன்மா சில வழிபாட்டு

முறைகளையும், தீக்கை முறைகளையும் பின்பற்ற வேண்டும். எனவே அவற்றைப் பற்றித் தெளிவாக அறிய வேண்டியது முறைமையாகின்றது.அத்தகைய வழிபாட்டு முறைகளுள் குருவழிபாடு, இலிங்க வழிபாடு, அடியார்வழிபாடு என்பவை சிறப்பு வாய்ந்தவையாகும். முத்திக்கு அழியாத காரணத்தை உணர்த்த வந்த மனவாசகங்கடந்தார்,

...குருலிங்க வேடம் எனக்கூறில் இவை கொண்டார்

கருவொன்றி நிலலார்கள் காள் (உண்மை விளக்கம், பா. 52)

எனக் கூறியுள்ளார்.இவ்வழிபாட்டு முறையால் பிறவி ஏற்படாமல் தடுக்கலாம் என்றே உறுதி கூறியுள்ளார். மேலும், இவ்வழிபாட்டில் ஒன்றியிருந்து மனமுருகி அன்பு வைத்தாலே மலத்தையும் முற்றிலுமாக ஒழுத்திடுவார்கள் என்றும் கூறியுள்ளதை அறிய இவ்வழிபாட்டின் இன்றியமையாமையையும், பயனுமே இதனால் உணர முடிகின்றது.

குரு வழிபாடு

ஆன்மாக்கள்நேராக சிவனை அடைதல் சாத்தியமல்ல. அதற்கு துணை புரிவதற்காக குரு ஒருவர் அமைய வேண்டியது அவசியம். இக்குருவே உயிரின் தகுதிப்பாட்டை தீர்மானிப்பவர். தீட்சை என்ற பெயரில் அதன் மன அழுக்குகள் பிறவித் தொடர்ச்சியான வினைப்பயன் என்பவற்றை துடைத்து தூய்மை செய்பவர்.அவரே சிவனருகே இட்டுச் செல்லும் வழித்துணையாகவும் அமைபவர். இக்குருவாக சிவனுடைய திருவருளே கோளங்கொள்ளும் என்பது சித்தாந்தரது திட நம்பிக்கை. அத்தகைய ஞானகுருவாகிய அவரை வணங்கித் தம் மலநீக்கம் பெற்று நன்னெறியில் நிற்பின் விடுதலை உறுதியாகுமென சைவசித்தாந்தம் குறிப்பிடுகிறது.

மந்திரம், மருந்து, யோகம், மணிரத குளிகை, தந்திரத்தே சொன்ன முறை, வேதம், சகல கலை ஞானங்கள் திரிகால ஞானம், எண்பெரும் சித்திகள் ஆகிய அனைத்தும் எய்தும் நிலை ஒருவருக்குக் கைவரப்பெறலாம். ஆனால் இறைவனது திருவடிகளை அடைவதற்குரிய ஞானமானது ஞானகுருவால் அன்றித் தானாகக் கிட்டாது. இவ்விடத்தில் முன் சுட்டப்பட்டுள்ள அறிவுகளும், சித்திகளும் ஞானாசிரியன் வழி அடைவதற்குரியன என்பதனை,

மந்திரத்தான் மருந்துகளால் வாய்த்தவியோ கத்தான்

மணியிரத குளிகையினான் மற்றும் மற்றுந் ... (சிவஞானசித்தியார், சூத். 12, பா. 6)

எனும் செய்யுள் மூலமாக அருணந்தி சிவாச்சாரியார் விளக்கியிருக்கிறார். எனவே இவை ஞானாசிரியன் வழிகிடைப்பினும் தானாகத் தன் முயற்சியில் பெற்றாலும் திருவடி ஞானமானது ஞானகுருவின் வழிமட்டுமே கிடைக்கும் என்பதனை நோக்க ஞானகுருவின் சிறப்பும், தேவையும் புலனாகின்றன. இதனை சிவஞானபோதம்,

ஐம்புல வேடரின் அயர்ந்தனை வளர்ந்தெனத்

தம்முதல் குருவுமாய்த் தவத்தினில் உணர்த்தவிட்டு

அன்னிய மின்மையின் அரண்கழல்செலுமே (சிவஞானபோதம், சூத்.8)

எனக் கூறுகிறது. எல்லாப் பொருளையும் கடந்து நிற்கும் மேலாய சிவபரம்பொருளின் வடிவமே ஞானகுரு. ஐந்தொழில் இயற்றும் அருள் முதல்வனே ஞானகுரு. ஞானவடிவினனே ஞானகுரு, சிவலிங்கம் போன்ற நிலையியற் பொருளும் அறுபத்திமூன்று அடியவர்களுக்கும், பிற அடியவர்கட்குமாகச் சிவன் வெளிப்பட்ட வடிவங்கள் ஆகிய அனைத்துமே ஞானகுரு. இவ்வாறு அனைத்தும் ஞானகுருவே என்று உணர்ந்து அத்தகைய ஞானகுரு சிவனேயாவான் எனக் கருதி அக்குருவை வழிபடல் வேண்டும். இவ்வாறு வழிபட்டால் அவ்வருட்குரு உயிர்களின் தகுதிக் கேற்ப தொட்டும், நினைந்தும், பார்த்தும் அவ்வுயிர்களுக்கு சிவமாம் தன்மைப் பெருவாழ்வை அடையும் வண்ணம் அருளுவான். இவ்விடத்துத் தொட்டும், நினைந்தும், பார்த்தும் என்பன முறையே ஸ்பரிச தீட்சை, மானச தீட்சை, நயன தீட்சை ஆகியவற்றைக் குறிப்பனவாகும். இம்மூவகைத் தீக்கைகளால் மாயை, கன்மம், ஆணவம் என்பன முறையே நீங்க ஆன்மாவிற் குவிடுதலை சாத்தியமாகும்.

எமது நடைமுறை வாழ்வியலிலும் குரு வழிபாடுகள் காணப்படுகின்றது குறிப்பாக நாயன்மார்களின் குருபூசைத்தினங்கள் மற்றும் சந்தானகுரவர்களின் குருபூசைத்தினங்கள் முதலியவற்றில் குருவிற்குரிய வழிபாடுகள் இடம்பெறுகின்றன. அதுமட்டுன்றி சைவ ஆதீனங்களும் சமகாலத்தில் குருவைப் போற்றி அவருக்குப் பணிவுடை செய்து அவரை வழிபட்டு வருகின்றமை சமகாலத்தில் குருவின் வகிபங்கினைப் புலப்படுத்துகின்றது.

இலிங்க வழிபாடு

திருக்கோயில் வழிபாட்டின் மூலம் உயிரானது உலகியலில் தான் கண்ட ஒன்றைப் போல அன்றி இந்நிலையில் வளர்ச்சி பெற்ற நமக்கு இப்பேறு கிடைத்துள்ளது என உணர்ந்து உண்மையாக வழிபாடாற்ற இலிங்கவழிபாடு சிறந்த கருவியாகின்றது. இறைவன் எப்பொருளிலும் கலந்திருக்கும் அத்துவித இயல்பு பற்றி அவ்வுருவே இலிங்க வடிவம் எனக் காணவல்ல முத்தருக்குத் தலையீற்றுப் பசு தன் கன்றை நினைந்த போது சுரக்கும் பாலைப் போல, அவ்விடத்து வெளிப்பட்டு நின்று அருளுவான் என அறிய இலிங்க வழிபாட்டின் சிறப்பு உறுதியாகின்றதாகச் சைவசித்தாந்தம் விளக்கி நிற்கிறது.

சைவசித்தாந்தம் குறிப்பிடும் இலிங்க வழிபாடானது சமகாலத்திலும் காணப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. இலங்கையில் அமைந்துள்ள கொக்கட்டுச்சோலை ஆலயத்திலும் அதனைச் சூழவுள்ள பிரதேசங்களிலும் இவ்வழிபாடு காணப்படுகின்றது. மட்டக்களப்பு ஆதீனத்தில் பல இலிங்கங்களைப் பிரதிஷ்டை செய்து அதற்கு வழிபாடுகள் செய்து வருவதும், யாழ்ப்பாணம் நாவற்குழியில் திருவாசகம் அரண்மனை எனும் பெயரில் அமைந்துள்ள ஆலயத்திலே 108 சிவலிங்கங்கள் அமைக்கப்பட்டு வழிபாடு

செய்யப்படுகின்றமையும் நடைமுறை வாழ்வியலில் இலிங்க வழிபாட்டின் வகிபங்கிணைப் புலப்படுத்தி நிற்கின்றது.

அடியவர் வழிபாடு (சங்கமர்)

சிவன் உலகோர் தம்மை அறிந்து வழிபட்டு உய்வதற்காக தம் திருவேடத்தை அன்பர்களுக்கு தருகிறான். இறைவனைச் சாதாரண மக்களால் அறிய முடியாது. ஆதலின் இப்பேற்றை அடைய உயிர்களுக்கு உதவியாகத் தன் வேடத்தை தன் அன்பர்களுக்கு வழங்குகின்றான். மேலும் உயிர்க்கு உயிராய் நின்று விளக்கித் தன் கருணையால் கலந்து நிறைந்து நிற்கிறான். எனவே இத்தகைய தன்மைகளையுடைய அடியவர்களாகிய அன்பர்களின் வேடத்தைச் சிவனாகவே கருதுதல் வேண்டும். அவனே தாம் எனப் பாவனை செய்யும் தன்மையினால் அவர்கள் சிவமேயாகவும் இருப்பர். எனவே பாசங்களில் இருந்து நீங்கவும், பாசங்களோடு தொடர்புடையாரன்றி தம் தொடர்பை விளக்கிக் கொள்ளவும் சிவமேயாகவுள்ள அடியவர்களைத் தொழுதல் தேவையாகும். இதன்மூலம் அடியவர்கள் வேடத்தாலும், பாவனையாலும் அகவழிபாட்டாலும், ஞான நிட்டையாலும் சிவமேயாவர் எனச் சைவசித்தாந்தம் விளக்கி நிற்கிறது. பாசங்களோடு பிணைந்து நிற்கும் உயிர்களுடன் தொடர்பு கொண்டால் பாச நீக்கம் பெற்ற உயிர்களுக்கும் இச்சை, வருவினை முதலியன தோன்ற வழிவகை ஏற்பட்டு விடும். எனவே பாசங்களினின்றும் நீக்கம் பெறுவதோடு பாசப்பிணிப்பில் நிற்கும் உயிர்களுடன் உள்ள தொடர்பை நீக்கிக் கொள்ளவே அடியவர்களை நேசத்தால் தொழுது நிற்க வேண்டும் எனக் கூறியுள்ளார். சிவஞான போதத்தின் இறுதி நூற்பா இதனைத் தெளிவாக,

மால் அறநேயம் மலிந்தவர் வேடமும்

ஆலயந்தானும் அரன் எனத் தொழுமே (சிவஞானபோதம், சூத்.12)

என்னும் அடிகளால் சுட்டியுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இறைவனது செந்தாமரையை ஒத்த திருவடிகளில் உயிரை அணையவிடாது தடுப்பது மும்மலங்களேயாகும். எனவே உயிரானது இவற்றிலிருந்து விடுதலை பெற்ற நிலையிலும் அவை அழிந்து விட்டன எனக் கொள்ள இயலாது சீவன் முத்தர்கள் அவற்றின் வலிமையைக் கெடுத்து அதனால் யாம் யாவர்க்கும் எளியர் அல்லோம். அவரினும் மேலாய் உள்ளோம் என்று பெருமிதம் கொள்வர். சிவனடியார் தம் திருக்கூட்டத்தில் இணைந்து பயிலத் தொடங்குவர். எனவே இந்நிலைவை நிலைநிறுத்தச் சிவனடியார்களையும், சிவனது ஆலயங்களையும் சிவனாகவே கண்டு வழிபடல் இயல்பாகும். இறைவனுடைய திருவடிகளை அணைந்து உளம் கொண்டு இன்புற்றிருக்கும் அடியவர்களை எண்ணிப் பெருமைப்பட்டு அவர்களுக்கு அடியவர் ஆவோம் என இயங்கி நிற்பர். இவையனைத்தும் சீவன் முத்தரது (சிவஞானியர்) செயல்கள் என சித்தியார் கூறுகிறது.

பதியாகிய இறைவன் உலகத்தார் தன்னை உணர்தல் பொருட்டுத் தன் வேடமாகிய திருநீறு, கண்டிகை முதலியவற்றைத் தன் அடியவர்களுக்குக் கொடுத்தாலும், சிவோகம் - பாவனையில் தன்னை உணருமிடத்து அவரைத் தனது வியாபகத்துள் அடக்கியிருக்கச் செய்தாலும் தன்னை உள்ளவாறு உணர்பவராகிய அன்பரிடத்து தயிரில் நெய்போல் இறைவன் விளங்கித் தோன்றுவான். பாசக் கட்டினால் அத்தன்மை இல்லாதவரிடத்துப் பாலில் நெய் போல விளங்காது நிற்பன் எனச் சிவஞானபோத விளக்க வெண்பா கூறுகிறது.

சைவசித்தாந்தம் விளக்கி நிற்கும் அடியவர் வழிபாடானது எமது நடைமுறை வாழ்விலும் அன்றாடம் காணப்படுகின்றது. குறிப்பாக கதிர்காமத்திலே அடியாரை அடியாரே வழிபடுகின்ற மரபும் அடியார்களுக்கு எமது பிரதேசங்களில் அன்னதானங்கள் வழங்குதல், அடியார்களின் சமாதிகளை வழிபடுகின்றமை முதலிய செயற்பாடுகள் நடைமுறை வாழ்வியலில் அடியார் வழிபாட்டின் வகிபங்கினைப் புலப்படுத்திநிற்கின்றது. இதன் மூலமாக குரு, இலிங்க, சங்கமம் என்னும் மூன்றும் முதல்வனை வழிபடுவதற்குரிய இடங்களாகக் காரண காரியத் தொடர்புடன் வலியுறுத்தப்பட்டு வருவதனால் இது முற்றிலும் ஏற்புடையதாகின்றது. இம்மூன்று வழிபாடுகளும் நடைமுறை வாழ்வியலில் தொடர்ந்தும் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன. இம்முறை பயனுடையதாக அமைவதற்கு அவ்வழிபாடுகளில் உள்ள நேர்மையும், பக்தியும், நம்பிக்கையுமே, காரணங்களாக இன்றைய நிலையில் காணப்படுகின்றன.

முடிவுரை

மேற்படி ஆய்வின் வழி சைவசித்தாந்தம் ஆன்ம விடுதலை பற்றி ஆழமாக விளக்கி நிற்கின்றதோடு அதனை அடையும் வழிகளாக நால்நெறிகளையும் குரு, இலிங்க, சங்கம வழிபாடுகளையும் இறைவன் நினைவை எப்பொழுதும் நினைவு படுத்தக்கூடிய விபூதி, உருத்திராக்கம் அணிதல், பஞ்சாச்சர மந்திரம் செபித்தல், அகப்பூசை செய்தல், இறைபணி நிறறல் முதலியவற்றைக் கூறி நிற்கின்றது. அத்தோடு உலகளாவிய ரீதியில் நடைமுறை வாழ்வியலில் ஆன்ம விடுதலை அடைவதற்குரிய வழிவகைகள் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருவதனையும் எடுத்துக்காட்டி நடைமுறை வாழ்வியலிலும் சைவசித்தாந்தம் குறிப்பிடும் ஆன்ம விடுதலை குறித்து ஒவ்வொரு ஆன்மாவினதும் செயற்பாடு இடம்பெறுகின்றமையானது சைவசித்தாந்தம் ஒரு நடைமுறை வாழ்வியல் சார்ந்த மெய்யியலாகத் திகழ்கின்றதென்பதனையும் இவ்வாய்வு வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றமைப் புலனாகின்றது.

உசாத்துணை நூல்கள்

- [1] இரத்தினசபாபதி, வை. மெய்கண்ட சாத்திரங்கள். சைவ த்தாந்தத்துறை, சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், 1988.

- [2] கணபதிப்பிள்ளை, சி. கந்தபுராணம் தட்ஷ்காண்டம் உரை. இந்து மாணவர் சங்கம், இலங்கைப் பல்கலைக்கழகம், பேராதனை, 1967.
- [3] சிவஞானமுனிவர். சிவஞானமாபாடியம். திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1936.
- [4] திருமூலர். திருமந்திரம். காசித்திருமடம், திருப்பானந்தாள், 2003.
- [5] செல்வமனோகரன், தி. காஷ்மீர் சைவமும் சைவ சித்தாந்தமும். சேமமடு பதிப்பகம், கொழும்பு, 2017.
- [6] திருவிளங்கம், மு. சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம். சிவதொண்டன் நிலையம், யாழ்ப்பாணம், 2010.
- [7] வரதராஜன், ஐ. திருவாசகம் – விரிவுரை. பழனியப்பா பிரதர்ஸ், சென்னை, 1971.
- [8] வச்சிரவேல்முதலியார், க. திருவருட்பயன். இந்து மாணவர் சங்கம், இலங்கைப் பல்கலைக்கழகம், பேராதனை.
- [9] வேதநாதன், மா. சிவஞானபோதச் சிற்றூரையும் விளக்கமும். சைவசித்தாந்த ஆய்வு நிறுவனம், யாழ்ப்பாணம், 2009.
- [10] பொன்னையா, ஆ. இருபா இருபஃது. தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 2003.
- [11] ஸ்ரீலக்ஷ்மி அம்பலவாணதேசிக பராமாச்சாரிய சுவாமிகள். சிவநெறிப்பிரகாசம். திருவாவடுதுறை ஆதீனம், திருவாவடுதுறை, 1968.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.